

БАЗОВИ ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНЦИИ В МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО¹

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

BASIC CIVIL COMPETENCES IN THE MULTICULTURAL SOCIETY

NIKOLAY NIKOLOV

Abstract: *Today's modern societies are multicultural and bring together a wide range of cultures. Each citizen of these societies needs to possess a wide range of knowledge, skills, attitudes and attitudes in order to form an active civic position. Everyone's role in a multicultural society is significant and valuable, as it carries within itself a part of cultural diversity. Citizens in a multicultural society must develop specific qualities and competences that allow everyone to actively and effectively participate in all spheres of the social, political and economic life of society. The civic role in a multicultural society involves commitment, openness and willingness to cooperate, striving for justice and equality for all. This creates conditions for building a society that values and protects its diversity.*

Key words: *civic competence, dialogue skills, multicultural society, cultural differences, tolerance, understanding.*

Началото на новото хилядолетие и особено последните десет-петнадесет години поставят на преден план пред нашето общество концепцията за преосмисляне на характеристиките, състава и структурата му. На практика открито и многостранно се заговори за ползите от познаване и разбиране на различните култури в контекста на съвместното съжителство, т.е. осмисляне и възприемане на културното многообразие в съдържателен

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

план. Исторически погледнато българското общество никога не е било монокултурно. Благодарение на геостратегическото си местоположение и динамиката на миграционните потоци множество етноси, нации и субгрупи трайно се заселват по нашите земи и напластяват културното многообразие, познато ни към настоящия момент. Вековното битуване на традиционните култури спомага за хармонизиране на общия културен идентитет и предполага високи нива на толерантност, взаимопризнаване и подкрепа между носителите на различните култури в името на съвместното съжителство и постигане на общи цели. На ниво индивид взаимодействието с различните култури способства за разширяване и обогатяване на личния потенциал благодарение на опознаването и усвояването на чуждия опит, натрупан от етноса, нацията или субгрупата, към които до момента е липсвала съпринадлежност или е отсъствал интерес.

Семантиката на термина „мултикултурализъм“ предполага дескрипция на общества, в които заедно битуват множество различни култури, като задължително условие е липсата на доминираща сред тях. В случаите, когато има наличие на господстваща или поне преобладаваща култура над останалите, се диференцират друг тип обществени отношения, наричани „културен плурализъм“. Важно условие за този тип отношения е дефаворизираните култури да не са в конфликт или да противоречат на доминантната. Българското общество е пример за културен плурализъм, предвид приоритетната култура на българския етнос, съвместно съществуваща с културите на ромския, турския, арменския, еврейския и други етноси.(вж. Иванов, И., 1999, с. 58-59) Културният плурализъм сам по себе си предполага „... всеки да има нагласата да приема другите хора и същевременно да конструира една свободна от конфронтации личност.“ (Иванов, И., 1999, с. 14)

Културата и мултикултурата са взаимообуславящи се понятия, като до голяма степен нивото на развитие на първото определя равнището на второто. Културата в рамките на една обществена система е продукт на съзнателна човешка дейност, целяща промяна на средата, определяща битието, формиреща мирогледа и създаваща норми на поведение за членовете на тези общества. За всеки човек културата е даденост по рождение и е невъзможно съществуването на индивида и формирането на неговата личност да стане извън нея. В процеса на формиране на личността локалната култура има особено значение при изграждане на ценностната система, вида и качеството на индивидуални и социални отношения, връзки и влияния, начина на възприемане и осмисляне на социални и природни феномени. Не случайно Х. Хофстеде нарича културата „софтуера на ума“ или тези модели на мислене, усещане и действие, създадени в нея и усвоявани още от периода на ранното детство. (вж. Хофстеде, Х., 2001) Следователно, начинът и степента на допускане, разбиране и приемане на различна култура от локалната е въпрос за ценности и норми на самата локална култура дотолкова, доколкото позволява лимита ѝ на самосъхранение.

Мултикултурността в модерните цивилизации отдавна е факт и дълбочината на културното разнообразие зависи от степента на толерантност на самото общество. В съвременния свят това понятие изисква дълбоко осмисляне и разбиране от всеки член на обществото и само когато то стане интернализирана ценностна единица в мирогледа на индивида може да се счита, че той има адекватен и ефективен принос за развитие на обществените отношения. Логично е да се предположи, че проблемът на ниво индивид се корени в способността му да се идентифицира в аспекта на културното разнообразие, т.е. културата е тясно свързана с идентичността. Според Пл. Макариев разбирането за идентичност във философски смисъл означава единството със самия себе си на

индивида или групата, а за идентичност може да става дума само при саморефлектирано съществуване. (вж. Макариев, Пл., 2008, с. 32 и сл.) Тогава, когато един член на конкретна общност осъзнава себе си като такъв и приеме това, е налице идентичност. В мултикултурния социален свят никой не може да претендира за притежанието само на една уникална идентичност, по-скоро масовата визия е за две-три и повече идентичности, породени от етническа принадлежност, националност, локални обединения, миграция, гражданство и т.н.

Интегрирането в мултикултурното общество се развива приоритетно по две направления, които се основават на субектно-обектните отношения. Първото направление е ориентирано по посока на нагласите и мотивацията на индивида да се интегрира и припознае себе си в рамките на културните реалии на социума. Второто направление се свързва с нагласите на обществото да приеме нов член, от когото да има потребност и да включи активно в социално-икономическите процеси. Обществените очаквания са за участие в производството и разпределението на обществените блага, приемане на културния модел, демонстриране на обществено приемливи модели на поведение и спазване на правила, норми и регламенти.

Подобни очаквания се интерпретират през призмата най-вече на адаптивността на личността за активна функционалност във всички сфери на битието. Еволюцията на съвременното общество безапелационно поставя на преден план необходимостта от социално активни, обществено отговорни и технологично образовани личности, способни да конструират личното си и професионално поведение, да отстояват граждански позиции и да вземат решения в обществена полза. Подобна концепция предполага и налага нов вид методология в процеса на образование и възпитание, свързана с промяна на нагласите от натрупване на фактологични знания, събития, явления и закономерности

към компетентностноориентирано преподаване и учене, базирано на комплексно възприемане на знания, умения и нагласи, ориентирани към реалния живот. Това е основната причина в началото на XXI в. Европейският парламент да приеме Единна квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР, 2008), където основният акцент пада върху резултата от обучението. Той се дефинира като показател за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на конкретен етап от учебния процес, а не върху размера на образователните инвестиции или продължителността на обучителния период. Резултатите от обучението са конкретно описани в три категории – знания, умения и компетентности. Това показва, че квалификациите - в различни съчетания – обхващат широк спектър резултати от обучението, включително теоретични знания, практически опит и технически умения, както и социална компетентност, при водеща роля на уменията за съвместна работа, т.е. работа в екип. (вж.ЕКР, 2008, с. 5)

В контекста на Европейската квалификационна рамка са дефинирани редица терминологични уточнения, които внасят достатъчно конкретика предвид адаптирани интерпретации.

1. „Знания“ - означава резултат от усвояване на информация в процеса на учене. Знанията са съвкупност от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение. В контекста на ЕКР знанията се описват като теоретични и/или фактологични.
2. „Умения“ - означава способност за прилагане на знанията и използване на ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. В контекста на ЕКР уменията се описват като познавателни (включващи прилагане на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, материали, уреди и инструменти).

3. „Компетентности“ - означава доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно развитие. В контекста на ЕКР способностите се описват с оглед степента на поемане на отговорност и самостоятелност.
4. „Резултати от обучението“ - означава показатели за онова, което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на учебния процес, които се определят по отношение на знания, умения и компетентност. (ЕКР, 2008, прил. I)

Въвеждането на различните видове компетентност в най-ранните етапи на образователния процес предполага придобиване на знания, умения, нагласи и отношения, които са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. Владееенето им от всички членове на обществото следва да продуцира повишена степен на ангажираност по отношение на социалната, икономическата и гражданската им функционалност, обединени от идеите за защита на масовия интерес и постигане на общите цели. Без значение от културната принадлежност всеки би следвало да е еднакво ангажиран с позиция по важни теми и проблеми в социума, тъй като се явява негова функция. Посочените компетентности се дефинират като основополагащи, тъй като могат да бъдат формирани и развивани във всяка възраст и придобити чрез различни обучителни форми. Повишаването им води до повишено качество на живот, респективно благополучие, което от своя страна изключва възможността за социална маргинализация.

Основен принос за изграждане на имиджа на социално-дейната личност, която има активна гражданска позиция и пълноценно участва в обществения живот, има гражданската компетентност. Значимостта ѝ още повече се увеличава при проектиране в мултикултурна среда, тъй като всички модерни общества стават все по-културно

разнообразни. Тази компетентност се отнася до знанията, уменията, отношенията и качествата, които позволяват на хората да се разбират, взаимно да се уважават и успешно да си взаимодействат в рамките на обща социална среда. Отсъствието или ниските нива на гражданската компетентност у членовете на едно мултикултурно общество неминуемо води до доминация на фаворизираната култура и процеси на сегрегация или асимилация на носителите на дефаворизираните култури.

Според Препоръка на Съвета от 22.05.2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (2018/C189/1, оф.в-к ЕС/4.6.2018) ясно се открояват няколко аспекта, които съставляват ядрото на гражданските компетентности според Съвета на Европейския съюз:

- „способността за действие като отговорни граждани и за пълноценно участие в гражданския и социалния живот“;
- „осведоменост за многообразието и културните идентичности в своята държава, Европа и света“;
- „разбиране на мултикултурните и социално-икономическите измерения на европейските общества и за начина, по който националната културна идентичност допринася за европейската идентичност“;
- „подкрепа за социалното и културното многообразие“
- „насърчаването на култура за мир и ненасилие“;
- проява на интерес „към межкултурното общуване, за да бъде човек подготвен да преодолява предразсъдъци и да постига компромиси, когато е необходимо, и да осигурява социална справедливост“. (Чавдарова-Костова, С., 2022, с.54-56)

Дефинираните приоритети конституират принципно рамката и обхвата на разбирането за пълноценно участие на личността в динамичните процеси на обществото въз основа на осмисляне на културните, социалните, правните и политическите понятия и структури, както и световните процеси и събития. Гражданската компетентност се основава на познаване на основните понятия и явления, свързани с физическите лица, групите, трудовете

организации, обществото, икономиката и културата. В периметъра на действието ѝ се включват степента на осведоменост за съвременните събития и процеси в локален, регионален и глобален мащаб, насърчавайки прилагането на критично и системно мислене в анализирането им. Освен това тя включва информираност относно целите, ценностите и политиките на социалните и политическите движения, както и осведоменост за устойчивите системи, по-специално за изменението на климата и демографските промени в световен мащаб и основните причини за тях. От съществено значение са познанията за европейската интеграция и осведоменост за многообразието и културните идентичности в Европа и в света. Това включва разбиране за мултикултурните и социално-икономическите измерения на европейските общества и за начина, по който националната културна идентичност допринася за европейската идентичност.

Едно от основните направления на гражданската компетентност е ориентирано към знанията за правата и свободите на човека и умението да ги отстоява и защитава както за себе си, така и за другите. Тази компетентност включва знание, умения и отношения, свързани с гражданските свободи и правата на човека, разбирането за сакралността на понятието за правата и основните свободи и тяхната универсалност и неотменимост. Гражданска компетентност включва и основно познаване на държавното устройство и формата на управление, които са знакови за всеки гражданин и са важен елемент в образованието, което ги подготвя да разбират основните принципи на демокрацията и правовата държава и активно да участват в демократичните процеси на обществото, свързани с управлението на държавата. Необходимо е да познават държавните институции, техните функции и междуинституционалните взаимоотношения.

Като допълнение към широкия обхват на гражданската компетентност могат да се добавят и няколко значими умения и компетенции с позитивно влияние върху

отношенията в мултикултурна среда. Поддържането на устойчиви връзки между отделните културни групи в самото общество изисква добронамерено межкултурно разбирателство. Наличието му задължително преминава през запознаване и перманентно актуализиране на знанието за различните културни, религиозни, расови и етнически групи, съставляващи обществото. Единствено и само основното изучаване на културните особености – история, традиции, обичаи, всекидневие, социална йерархия, вярвания, нрави и т.н., може да гарантира качествено опознаване и разбиране на чуждата култура и да установи позитивен диалог, което е предпоставка за реализация на принципа за „единство в многообразието“. Липсата на познания за различните култури създава предпоставки за поява на културна доминация. Процесите на разбиране, толерантност и уважение между групите в едно мултикултурно общество задължително минава през етапите на взаимно опознаване и създава способност за разбиране помежду си, оценяване на разнообразието и уникалните характеристики на различните култури, които битуват в него.

Препоръчително е, в случаите на регулиране на индивидуални или групови взаимоотношения, когато протича активен социален диалог да се потърси помощта на психологическата наука и най-вече на методите, които тя използва. В подобни случаи използването на емпатията в процеса на комуникация би облагородила и позитивирала отношенията. Способността да се разбират и споделят чувствата на другите е от съществено значение при взаимодействието с хора от различни култури. Тя помага да се разбере и уважи културният контекст и да се създаде връзка, която е основана на взаимно разбирателство и уважение. Това включва и умението да се „преживее“ чуждият опит, да се осъзнаят чувствата и нуждите на другите и да се окаже подкрепа към тях.

Осъществяването дори и на елементарни връзки и отношения изисква наличието на межкултурна

комуникация. Отсъствието на единен код за комуникация обрича на провал всички опити за установяване на диалог между културите. В този смисъл познаването, владенето и усъвършенстването на езиковите умения, изразните средства, речевите етикети и създаването на комуникативни стратегии за ефективно взаимодействие е от решаващо значение за изхода на диалога. Особено внимание следва да се отдели и на уменията за справяне в критични ситуации при наличие на езикови и културни бариери в комуникацията.

Част от уменията в състава на гражданската компетентност са пряко свързани нагласите, мотивацията и възможностите за активно и ефективно участие в дейности от общ или обществен интерес, включително за устойчиво развитие на обществото. Тук се включват умения за критично мислене и конструктивно решаване на проблеми, свободно и уверено аргументиране с фактология и логически връзки и съждения както при участие в дейности на общността, така и при вземането на решения от всякакво естество и на всички равнища – от локално до глобално. Това от своя страна означава перманентно актуализиране на знания за световните процеси и тенденции, глобалните предизвикателства и взаимодействия, както и ясно разбиране за влиянието на международните събития върху местните общности. Гражданското участие в сферата на обществения живот би следвало да се допълни и със знание за подкрепа за социалното и културното многообразие, равенството между половете и социалното сближаване, устойчивите начини на живот, насърчаването на култура за мир и ненасилие, готовност за зачитане на личното пространство на другите и за поемане на отговорност за околната среда. Нужен е интерес към политическите и социално-икономическите събития, хуманитарните науки и межкултурното общуване, за да бъде човек подготвен да преодолява предразсъдъци и да постига компромиси, когато е

необходимо, и да осигурява социална справедливост и безпристрастност. (ЕС, 2018, с. 189/10-11)

Не на последно място в състава на гражданската компетентност намира място и способността за развиване на критическото мислене. То се явява особен вид ключова компетентност, която кореспондира с всички останали компетентности и за съжаление отсъства в образователната парадигма за последните няколко десетилетия. Критическото мислене включва активно и обосновано разсъждение, анализ и оценка на информацията с цел формиране на санкционно и информирано становище. Този вид мислене подпомага развитието на самостоятелност и способността да се извличат логически заключения. Намира специално място при анализ на информацията, за който е необходима способност за разбирането и сегментирането ѝ, идентифициране на елементите ѝ и установяване на взаимовръзката им, като това помага за оценка на релевантността на информацията. Използва се при интерпретация на данни, където е потребна способността за разбиране и тълкуване на данни и факти. Също така критическото мислене е безценно при оценка на аргументи и възгледи предвид тяхното структуриране, логичност и убедителност. Явява се инструмент срещу стереотипите и предразсъдъците в общественото пространство, като помага самостоятелното мислене на индивида да развива уникална и независима перспектива върху проблемите и възможните решения. Критическото мислене е основен компонент за успешна адаптация в съвременния свят, където информацията е обилна и разнообразна. То не само подпомага развитието на индивида, но и способства за по-добро разбиране на сложни казуси и прилагане на знанията в практически ситуации.

Гражданската компетентност като обединение на знания, умения, нагласи и отношения е водеща компетентност в процесите на социално функциониране на индивида, особено когато битува в мултикултурна среда.

Особено важни са, когато индивида се сблъсква с мултикултурни предизвикателства и трябва да се справя с различията в културите, езиците, религиите и традициите. Те са знакови за развитието на индивидите и обществата, особено в съвременния свят, където се изисква активно и информирано участие в обществения живот. За успешно справяне с предизвикателствата на нашето общество, гражданите трябва да разполагат с набор от умения, знания и отношения, които не само поддържат индивидуалното им благополучие, но и спомагат за построяването на справедливо и инклузивно общество. Успешното развитие на граждански компетентности изисква усилия и подкрепа от страна на образователните институции, обществените организации и обществото като цяло. Индивидите, които разполагат с тези компетентности, са по-способни да създават позитивни общностни взаимоотношения, да се ангажират в обществения живот и да съдействат за постигането на съвременни обществени цели.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Иванов, И.**, Интеркултурно образование. Курс лекции, изд. Аксиос, Ш, 1999.
2. **Макариев, Пл.**, Мултикултурализмът между толерантността и признанието, изд. Изток-Запад, С., с. 31, 2008.
3. **Тоцева, Я.**, Й.Нунев, Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда, изд. Фабер, В. Търново, 2019.
4. **Хофстеде, Х.**, Култури и организации. Софтуер на ума, изд. Класика и стил, С, 2001.
5. **Чавдарова-Костова, С.**, Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители, изд. ЕА АД, Плевен, 2022.
6. ЕК, Единна квалификационна рамка за учене през целия живот, служба за официални публикации на европейските общности, Люк., 2008.
7. ЕС, Препоръка на съвета на Европейския съюз, офиц.в-к на ЕС/04.05.2018.